

O sagrado que há na criação

The sacred that exists in creation

Autora¹ Rachel Cosme Silva dos Santos (Cria_ciber
FAV/UFG)

Resumo

A proposta é apresentar o processo do trabalho de animação junto à pesquisa em desenvolvimento sobre o feminino e sagrado feminino na pós graduação em arte e cultura visual da FAV UFG. Na animação discorro sobre símbolos e significados do sagrado, aliado a tecnologia e essa relação de discrepância entre eles sendo aprofundado em uma narrativa do projeto de pesquisa. Trazendo reflexões acerca do processo de criação e o aspecto intuitivo e sensível dessa etapa.

Palavras-chave: Processo de criação, quadrinhos, animação, arte e tecnologia, sagrado feminino.

Abstract/resumen/resumé

The proposal is to present the animation work process together with the ongoing research on the feminine and sacred feminine in the postgraduate course in art and visual culture at FAV UFG. In the animation, I talk about symbols and meanings of the sacred, combined with technology and this relationship of discrepancy between them, being deepened in a narrative of the research Project. Bringing reflections about the creation process and the intuitive and sensitive aspect of this stage.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Work process, comics, Animation, art and technology, sacred feminine.

¹ Rachel C. S. Santos é mestranda em arte e cultura visual pela Faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal de Goiás, membro do grupo de pesquisa Cria_ciber coordenado pelo Prof. Postdoc. Edgar Franco. Estuda sobre história em quadrinhos desenvolvendo um projeto sobre o sagrado feminino dentro das HQs poético-filosóficas.

O início do processo

A proposta do presente artigo é discorrer sobre o processo do trabalho artístico chamado Crianimação, este trabalho foi apresentado junto ao grupo de pesquisa cria_ciber da Faculdade de Artes Visuais - FAV na Universidade Federal de Goiás - UFG. Nele, falo sobre uma animação curta de 7 segundos e aproximadamente 70 frames que aborda o feminino e sagrado. Estes são os temas de interesse de minha pesquisa do mestrado em arte e cultura visual da FAV-UFG.

O desenvolvimento do trabalho está intrinsecamente ligado ao projeto de pesquisa de mestrado, de forma que ele se apresenta hibridizado ao projeto, sincronicamente a crianimação foi um trabalho apresentado junto ao grupo de pesquisa cria_ciber na #21.ART - 21 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia aconteceu a Exposição EmMeio#14 no Museu Nacional da República em Brasília (DF). Na animação discorro sobre símbolos e significados do sagrado, aliado a tecnologia e essa relação de discrepância entre eles sendo aprofundado em uma narrativa do projeto de pesquisa. A Crianimação nasceu de experimentações sobre multi linguagens artísticas, sendo o ponto de partida o projeto de pesquisa (a escrita), passando pelo processo criativo de um álbum de HQ também parte do projeto de pesquisa junto à dissertação, e, transformando em animação como experimentação para ver a personagem dentro do movimento que a animação permite.

Quando decide-se criar Cecília Almeida Salles elucida que essas experiências e decisões são parte do processo: “Estamos sempre diante de uma realidade em mobilidade.” (SALLES, 2011, p. 33). Assim a obra não se esgota em si, ela está sempre em processo, cabe então ao artista abraçar as “metamorfases” de sua obra percebendo as possibilidades de sua criação em relação as reflexões que podem ou não surgir a partir da obra.

Exploro por meio dessas experimentações diferentes formas de perceber e ocupar espaços com meus personagens e imaginário, seguindo o fio do tema em comum: o sagrado feminino. No decorrer do artigo o primeiro capítulo intitulado: O sagrado na crianimação irá discorrer sobre o processo de criação dessa animação experimental, como foi sua construção em relação à aspectos técnicos e como ela foi apresentada dentro da nossa realidade. O capítulo seguinte chamado: O sagrado feminino e as simbologias da crianimação trata sobre as simbologias e estreita a relação da animação e o projeto de pesquisa, como eles trabalham em sincronicidade e compartilham do mesmo universo mágico criativo, trago também os elementos que representam esse aspecto do sagrado feminino dentro dessas diferentes formas artísticas e detalho as minúcias e reflexões que permeiam essas etapas do processo, assim como as coincidências e sincronidades que surgem durante o processo e muda completamente o “rumo” que o artista planeja para a obra. “é um processo de contínuo com regressão e progressão infinitas.” (SALLES, 2011, p. 34)

No trabalho descrevo o processo de criação da animação através dos softwares utilizados e as reflexões que surgem sobre como esse procedimento de aprendizagem é importante para a criação artística para perceber o sagrado que existe dentro dessa etapa do processo.

O sagrado na Crianimação

“Muitos artistas descrevem a criação como um percurso do caos ao cosmos.” (SALLES, 2011, p. 41). A crianimação surge como proposta experimental solicitada para produção artística do grupo de pesquisa Cria_ciber (criação e ciberarte) pertencentes a Faculdade de Artes Visuais-

Universidade Federal de Goiás (FAV-UFG). Essa proposta trouxe como ponto principal a possibilidade de criação em multimídia referente ao projeto de pesquisa de cada membro do

grupo. Percebendo assim como cada um se expressaria dentro de seus respectivos campos de estudo, posteriormente essas propostas se tornaram em uma obra coletiva que irei discorrer posteriormente. Minha contribuição se deu por meio da animação apresentada no presente artigo.

Figura 1: Ilustração base para a criação da crianimação.

Fonte: Ilustração Própria, 2022.

(...) O objeto artístico é construído deste anseio por uma forma de organização” (SALLES,

2011, p. 41). O início da criação se concentra em questionamentos: o que fazer? como fazer? e o que isso irá se tornar? Há tantas possibilidades e meios de se fazer algo, que se o artista parar para pensar nisso, o fazer se perde. Se esse processo se inicia com questionamentos, as poucas certezas e respostas (que não são muitas) se dissolvem por meio das linhas, gradações, formas e tons que se revelam sobre o papel ou monitor, o fazer artístico precisa fruir enquanto as possibilidades se decidem. “A intuição está na base dos processos de criação” (OSTROWER, 2014, p. 56), e é essa intuição que impulsiona as decisões e rotas que a obra leva. A criação é uma grande aposta para ver até onde “isso” (a obra) vai dar.

A crianimação de forma descritiva é uma animação que possui cerca de 07 segundos e retrata uma personagem que criei durante o projeto de mestrado. A personagem Jacira é indígena de uma tribo ficcional no período do pré-descobrimento do Brasil. Durante a crianimação a personagem encara o espectador, pisca seus olhos e a “câmera” se aproxima de seu rosto, ainda se aproximando a câmera foca em seus olhos que se transmutam na lua e se dissolve na tela.

A animação foi criada exclusivamente através de desenho digital por meio do *software* de desenho *Clip Studio Paint*, este *software* possui um modo de criação para animação. Por nunca ter experimentado *software* para criar uma animação, foi necessário aprender códigos e práticas dessa linguagem artística. Os fundamentos básicos da animação já foram explorados de forma autodidata previamente e algumas experimentações frustradas anos anteriores já haviam sido feitas. Assim mergulho mais uma vez na aposta desse novo formato de criação dentro de um universo em construção.

Por meio de erros e acertos aprendi o conceito de frames, que são chamados dentro do *software Clip Studio Paint* de células. Cada célula corresponde a um pequeno movimento a ser desenhado para que seja passado sucessivamente criando a sensação de movimentação

característica da animação. Em um primeiro momento trabalho com os rascunhos nas células,

para ter uma noção geral de como poderia ser a animação e quantas células/frames seriam necessárias para o desenvolvimento da animação.

Figura 2: Frames/células de rascunho para a crianimação

Fonte: Ilustração da autora, 2022.

Durante essa etapa foram feitas 56 células a fim de criar a movimentação necessária para a crianimação, ao salvar e dar play no projeto, percebo que em alguns momentos os movimentos não ficaram muito fluidos e assim, parto para o processo de lineart sabendo que teria de fazer algumas modificações no fluxo do movimento.

A *lineart* foi feita com um *brush* que simula uma caneta G-pen, comumente usada por mangakás tradicionais para criação de quadrinhos, essa escolha se dá pela semelhança com o desenho tradicional e afinidade com o resultado plástico desse pincel.

Figura 3: Processo de lineart

Fonte: Ilustração da Autora, 2022.

Nessa etapa decidi explorar um traço menos “certinho” que deixa os contornos menos marcados, dando personalidade e autoralidade para a estética da animação. O processo de lineart teve 89 células/frames desenhadas para dar essa noção de movimentação fluida e mais condizente com um movimento “real”. Após a lineart era necessário decidir a arte-finalização e tipo de preenchimento que a animação teria. Dentre as possibilidades, opto por utilizar tons de cinza em manchas na animação, essas manchas não obedecem aos limites da lineart e trazem movimento aos volumes que ocupam a animação.

Figura 4: Processo de preenchimento e cor da animação.

Fonte: Ilustração da Autora, 2022.

Cada parte desse processo consiste em camadas sobrepostas, a camada de rascunhos orientando a camada da *lineart*, a camada de preenchimento trazendo volume e movimento a camada da *lineart*. Dessa maneira as camadas trabalham em consonância para criar a animação final. Essa organização sistêmica transmuta um desenho para um movimento, todo o suor e esforço desse processo corrobora com o discurso: “Discutir arte sob o ponto de vista de seu movimento criador é acreditar que a obra consiste em uma cadeia infinita de agregação de ideias.” (SALLES, 2011, p. 33), essa agregação de ideias que sobrepõe camadas e camadas de decisões, possibilidades, limitações e imprevistos forjam uma obra a ser o que ela é.

A pós produção consiste em agregar efeitos a animação, experimentei efeitos de “glitch” que simulam uma televisão sintonizando, reforçando o discurso que essa animação digital existe através dos monitores. O contraste da mensagem se encontra nesses detalhes, pois, no sagrado feminino o retorno a natureza é um aspecto importante, mas, trago o sagrado feminino “preso” em suportes digitais.

A crianimação foi integrante de um trabalho coletivo criado pelo grupo Cria_ciber (FAV/UFG) e participou da mostra #21.ART - 21 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia aconteceu a Exposição EmMeio#14 em Brasília (DF), durante o período de 08/09/2022 até 23/10/2022. Na exposição, o grupo Cria_ciber uniu os trabalhos de seus membros constituintes em novas poéticas. O conjunto das obras expostas pelo CRIA_CIBER recebe o título de “Poéticas Críticas ao Binarismo Anticósmico”. As obras são apresentadas em dois suportes: Um totem, criado pelo Léo Pimentel, chamado de “CriA(tura) Cib3r Prime(iro)”. É composto por uma estrutura gambiarrística vertical, com um monitor de um notebook no topo e a estrutura de um computador de mesa “desmembrado” onde os produtos de videoarte ficavam passando em loop.

Figura 5: A CriA(tura) Cib3r Prime(iro)

Fonte: Fotografia do Grupo de Pesquisa Cria_ciber (FAV/UFG). 2022.

A estrutura do “CriA(tura) Cib3r Prime(iro)” tem várias intervenções e objetos agregados a ela, principalmente mídias obsoletas, como fitas de videocassete e fitas cassete, além de imagens e elementos visuais e materiais outros. É importante ressaltar que, nesse caso, o próprio suporte é uma obra em si. A crianimação é parte da vídeo arte do grupo intitulado “Antídoto transhumano” que possui cerca de 28 minutos e conta com os trabalhos do grupo criaciber passando em *looping*. O outro suporte é uma bancada com um computador de mesa, onde os visitantes poderiam acessar os jogos produzidos pelos membros do grupo.

O sagrado feminino e as simbologias da crianimação

Durante a crianimação, vocês assistem a personagem Jacira. Ela é parte do álbum poético-filosófico “O Grimório das 4 Luas” que está em desenvolvimento no projeto de mestrado em Arte e Cultura Visual pela FAV-UFG.

Figura 6: Ficha de características da personagem Jacira.

Fonte: Ilustração da Autora. 2022.

Na crianimação Jacira se transmuta na lua, FAUR elucida que: “A lua e suas fases foram associadas à Deusa e à mulher” (FAUR, 2011, p. 207). A câmera se aproxima do rosto da personagem e mergulha em seus olhos, transformando-se na lua e se dissolvendo, representando a finitude e volatilidade de existir. A lua é um elemento muito recorrente no sagrado feminino, pois representa também os ciclos da vida, traz em si mistério, profundidade e é um símbolo muito importante ao aspecto do sagrado. Como cita FAUR (2011):

“a lua - através de suas fases - reflete as mesmas flutuações que acontecem no corpo e na psique humana. Ao longo da nossa vida experimentamos a alternância entre começo e fim, criação e dissolução, luz e sombra, consciente e inconsciente. Assim como a Lua, a Deusa também tinha sua face luminosa e face escura.” (FAUR, 2011, p. 208)

O sagrado feminino se inspira nos elementos da natureza em busca do contato interior e exterior enquanto ser cósmico e parte da criação. “Antigamente as mulheres viviam sintonizadas com as fases lunares” (FAUR, 2011, p. 209). No desenvolvimento de minha pesquisa, utilizei de licença poética e atribuí a personagem um arquétipo explorado no sagrado feminino e uma fase da lua. A personagem representada na animação é o arquétipo donzela cuja fase da lua atribuída é a lua crescente.

Outra característica da animação é a possibilidade de colocá-la em looping fazendo com que o início e o fim não existam transformando o ciclo em círculo eterno enquanto dure. A proposta é justamente se colocar dentro desse ciclo e círculo, buscando entender a identificação do aspecto do feminino dentro de cada sujeito, independente do gênero.

Conclusão

Através da descrição de todo o processo para criar a animação, o texto esclarece que o artista é uma forma de catalisador criativo que utiliza das possibilidades de suas habilidades para transformar idéia em material ou a idéia do artista em novas idéias no observador. McLuhan, afirma que: “Vê o artista como um vidente” (MCLUHAN, 2005, p.245) e também

ilustra essa afirmação ao dizer que: “A tarefa do artista é desregular todos os sentidos e

fornecer assim uma nova visão e novos poderes para ajustar-se a situações novas e relacionar-se com elas” (MCLUHAN, 2005, p. 263).

Os aspectos criativos exigem do artista sensibilidade em relação a intuição, percepção aguçada para entender os rumos materiais e poéticos que sua obra se transforma, tentando agir como uma espécie de meio para a criação da obra, ou seja, o artista é um interlocutor do mundo das ideias e as transforma em materialidade. O aspecto sagrado que existe na criação se dá justamente a sensibilidade interna e acesso a intuição para exprimir externamente conceitos reflexivos, profundos e simbólicos de maneira externa “tátil” ou material. Dar vida as ideias é magia, é sagrado, é ciência e é intuição. “O artista é uma pessoa que tende a usar todas as suas faculdades simultaneamente e está sempre se divertindo enquanto trabalha. O artista nunca se diverte mais do que quando está resolvendo um problema muito difícil.” (MCLUHAN, 2005, p. 262)

Referências

FAUR, Mirella. **Círculos sagrados para mulheres contemporâneas**. São Paulo: Pensamento, 2011.

MCLUHAN, Marshall. “**A Arte como Sobrevivência na Era Eletrônica**” in McLuhan por McLuhan – Entrevistas e conferências inéditas do profeta da globalização, Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. pp.243-264.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação**. Petrópolis: Vozes, 2014.

SALLES, Cecília Almeida. **Gesto Inacabado: processo de criação artística**. São Paulo: Intermeios, 2011.